

Methodological Approaches In Grammar Description of Sign Languages

Romanek Péter Zalán

Overview (Part II)

Case study: Hungary

Case study: Estonia

Interview with deaf sign linguists: Findings

Discussion

Warm-Up

GRAMMAR

GRAMMAR DESCRIPTION

LANGUAGE DATA

DATA COLLECTION METHODS

Hungary

One way: elicitation sessions

Elicitation sessions

22 tasks

48 deaf signers

Source: SIGNificant Chance project
(TÁMOP 5.4.6/B-13/1-2013-0001)

Task examples

Source: SIGNificant Chance project
(TÁMOP 5.4.6/B-13/1-2013-0001)

Grammar writing session (March 2014)

Source: SIGNificant Chance project
(TÁMOP 5.4.6/B-13/1-2013-0001)

A
MAGYAR JELNYELVI GRAMMATIKA
ALAPJAI

Szerkesztő:
Surányi Balázs

Írták:
Dékány Éva
Egedi Barbara
Hegedűs Veronika
Mus Nikolett
Szabó M. Helga
Tánczos Orsolya

Lektorálta:
Babutsán Rita

Támogató:
TÁMOP 5.4.6/B-13/1-2013-0001

2015

7. ábra: A mama süteményt süt. (93)

Ehhez társulhat, de nem kötelezően jelenik meg a szünet, amely elválasztja a topikot a mondat többi részétől.

(94) [_{<szö:fel>}MAMA_{</szö:fel>}]_T (#) SÜT SÜTEMÉNY
'A mama süteményt süt.'

Egyes jelelőknél az is megfigyelhető, hogy a topik után megjelenő szünetet egy fejbólintás is kíséri, amely a komment rész elején történik. A nyelvhasználó ilyenkor ezzel is jelöli, hogy hol húzódik a topik és a mondat többi részének a határa.

(95) [_{<szö:fel>}MAMA_{</szö:fel>}]_T (#) _{<blnt>}SÜT SÜTEMÉNY
'A mama süteményt süt.'

A másik nem-manuális jel, ami a bólintáson kívül jelöli a topik határát, a pislogás. A bólintáshoz hasonlóan a pislogás megjelenhet önállóan, vagy együtt a határt jelző szünettel.

(96) [_{<szö:fel>}MAMA_{</szö:fel>}]_T (#) _{<psl>}SÜT SÜTEMÉNY
'A mama süteményt süt.'

Other way: consultation

térpont	személyre/tárgyra utalást fejez ki konkrét megnevezés nélkül			
számnevek	A számnév a főnévvel megnevezhető személyek, dolgok, jelenségek, fogalmak mennyiségét vagy sorrendi helyét megnevező szófaj. A melléknévhez hasonlóan a főnévhez kapcsolódó járulékos fogalmat, tulajdonságot jelöli meg (öt, tíz, második).	A számnév személyek, tárgyak, dolgok számát, mennyiségét, a sorban elfoglalt hely megmutat Fajta: határozott, határozatlan számnév	sorszámnev,	83. jó.
változó tövű igék	Az ige formája a térpontokhoz igazodik, „befordul”. Én adok neked = 1 AD 2 Ő ad neked = 3 AD 2	Testtől független egyező típusú ige. A jel mozgási komponens kiinduló és végpontja megegyezik, a cselekmény irányát térpontok kiosztásától függően változtatjuk	Én adok neked = 1 AD 2 Ő ad neked = 3 AD 2 HALAD, TALÁLKOZIK, AD, KÜLDE	86. film. Ezt újra kell venni
változatlan tövű igék	Névmásra (térpontra) rámutatunk + az ige alapváltozatát jeleljük. Én akarok venni = ÉN (térpont-1) AKAR VENNI Ő akar venni = Ő (térpont-3) AKAR VENNI	Testhez kötött nem egyező típusú ige, ugyanazon térpontra újra-újra rámutat, a jel változatlan formában jelenik meg	Én akarok venni = ÉN (térpont-1) AKAR VENNI Ő akar venni = Ő (térpont-3) AKAR VENNI AKAR, ÉREZ, GONDOL	89. film. Ezt újra kell venni. 98. film is egész jó, csak
számnevek - egy kezes	A jelnyelvben egykezes és kétkezes rendszer fordul elő			

Fogalom	Iván	Anna	Hajni	Andi	Peti	Ha nem jó, miért nem jó?	Kriszti
tárgy, index-személy, index-idő, index-visszaulató)						már	
egyeztetés (birtok, irányultság, stb + előreutalás)						már	
szófaj	0	1	1		0	1 kell jelnyelvi változata is, nem rossz jel, de lehet más jel is	
diszkrét határok vs. átmenetek						nem	
tárgy- és tevékenységjelek – Annánál és Andinál is	1	1	1		1	1 lehetne rövidebb is, második jel jobb	1
erős főnév	1 1	1	1		1 1 1	1 inkább harmadik, mind a három jel jó, de harmadik érthetőbb is. Hajni: erosfonev2	1
erős ige	1	1 1	1		1 1	1 inkább második, érthetőbb is ; Hajni: erosige1	1
tulajdonságjelek							
határozók	1					1	
számjelek						1	
névmások – (Annánál is megjelenik)	1	1	1		1	1 kell jelnyelvi változat is, azon gondolkodni legalábbis	SZÓ helyett mást
Siketes jel - idióma	0	0	1		0	1 a videón szereplő megoldás mást jelent, más jel kellene	0
ANNA							
Fonéma	1 1	1 1	1				

**Videos are not available due to unresolved data
ownership issues**

ESTONIA

consultation sessions

SAA → "C" HF
 EI SAA → "A" HF
 INVITE "ZERO"
 ↳ definite group is not invited
 INVITE EI-SAA → cannot!
 NEI RATAI POLE
 KAKS AKENT "3" → ☐ (only one window)
 KAKS AKENT ZERO → ☐
 KAKS AKENT POLE, KAKS AKENT SIIDRI AKENT
 TAPU NEI ON
 ↳ ei ole
 NI HILSONA → ☐ ☐ ☐ ☐
 MITTE POLE
 ↳ "none" independent foreign tense
 TEGUSSONA POLE
 ZERO → omad määrsõnad
 MITTE

Agreement
 JARI KAS RAAMATUT ISA ANDRA
 Jari: 1 GIVE BOOK FATHER X
 1 FATHER BOOK GIVE
 1 GIVE BOOK (exhaustive) → one book
 1 GIVE BOOK (exhaustive) → more books
 ISA INIVE MIND ZERO
 Jari: KEITI INVITE US JT
 Jari: ISA MINA MEELDIMA
 - person agreement marker (PAM)
 ↳ first person
 ↳ non-first person
 IX-ISA INVITE IX-VEEDA
 INVITE EI-INVITE
 IX₁ IX₂₋₄
 INVITE ZERO → not invited in past
 INVITE ZERO → here is the person left did not invite her/him
 INVITE VEE → planned to invite later

AFIKS
 LIITVIIBE - COMPOUND in SLs
 VERBID
 1) TAVAVERBID
 2) KOKKULEPPEVERBID
 3) -RUUMILISED VERBID

2.1.1.1.3.1 Järjestikune liitviibe

Järjestikuse liitviibe puhul on sageli selgelt esile toodud, mis on kahe erineva viibe tähendus ja et need liidetakse kokku. Liitviipes on kaks leksikaalset viibet, mille abil moodustatakse üks liitviibe.

2.1.1.1.3.2 Järjestikuse liitviibe näited

ÜLDKOOSOLEK

JAANIPÄEV

LINNAOSA

Compounding

The compounds are the most productive word formation process in Estonian Sign Language because they can create new signs with new meanings, however the formation process may differ. The result of compounding process can be sequential, simultaneous or semi-sequential compounds. The compounding processes are often influenced by the compounds in the Estonian language.

The most easiest compounding process is the sequential where the lexical signs or the morphemes can be added sequentially. The meaning of compounds are often transparent which means that they present the meaning of sign parts as the following examples show.

ÜLDKOOSOLEK

VIRGESTUSRUUM

JAANIPÄEV

ÜMARLAUD

LINNAOSA

Varjatud tähendusega liitsõna

samaaegne liitsõna

Viibe, kus kaks komponenti esitatakse samal ajal, moodustades sellega uue tähenduse

kindlaks määratud ühendid

Kahte või enamat märki kombineerides antakse konkreetne tähendus antud märgile.

kokkusulandsõnad

Some reflections

Challenges and limitations: Estonia / Hungary

size of deaf-communities

availability of resources

project management and leadership

involvement of stakeholders

**academic and community goals (language /
linguistic knowledge)**

Findings from interviews

With 14 deaf sign linguists worldwide

Interviews with 14 deaf sign language linguists

Warm-up (20%)

1. Can you explain your motivation/contribution to your research in the area of linguistic description of sign language grammar? (12')

Procedures and Perspectives (30%) (18')

2. If you decide to conduct a grammar description of sign language with the notion of “*a good grammar description*”, what steps can be taken, and why conduct it that way?
 - a. What is your perspective on how the linguistic data for the description of sign language grammar should be collected and analyzed?
3. What is your perspective about how sign language grammar should be structurally described and presented? (10')

Collaboration (20%) (12')

4. Can you describe your position concerning the relationship between L1/L2 linguists and stakeholders, especially Deaf/sign language communities? (10')
 - a. How would you describe the role of the stakeholders that is crucial for the writing of sign language grammar?
5. Can you provide some examples of good scientific practices in the development of sign language reference grammar?

Positionality (25%) (15')

6. Can you describe the notion/meaning of “linguistic description of a sign language grammar” in your research?
 - a. Can you inform me how your work reflects and shapes your perspective?
 - b. What kind of aspects of sign language grammar should be considered from your point of view? (10')

Conclusion (5%) (3')

7. What are two ‘bad’ examples for the development of a sign language grammar?
8. Do you have any further remarks and/or comments you are willing to share with me?

Exploratory interview

Online interview, ~60 min

MAXQDA

- Codesystem
 - Linguistical content
 - Structure
 - Positionality
 - Research / description practices
 - Products
 - Projects
 - Institutions
 - Skills / Competences
 - Discourses
 - Theories / Methodologies
 - Participants Collaborators
 - Standards
 - Procedures

Dokument-Browser: GR_003 (176 Absätze) 130%

Times New Rc 12 B I U S A

10 [GR_003]: First, there is a project at [name of university] with Deaf students at the [qualification's name] levels around me. We have always debated how to note [the linguistic data] in written form. There are different parameters, such as palm orientation inward or outward. For example, they are very hard to write down in [name of the written language], the language of [country's name]. Each person perceives and interprets the written form differently because they grasp it variedly. This is a very broad and diverse problem that has fueled debates endlessly in the last few years. We rethought and found a better way by using SignWriting system. It helps a little to notate the basic forms for reading. However, only a few people know SignWriting, so its use can impede it. I contemplated and found a solution a while ago: I used a few pictures in a line next to each other to show the signing process. Later, the new technology allowed us to refine this technique by using more pictures with a smaller time frame. It makes the signing process more vivid; many people liked it more than the older solution. Nowadays, with the students, we consider the best solution if we use pictures and add QR codes next to them that lead the

Findings

1. Cross-modality

Sign language grammars are presented in **written modalities**

These grammars are typically written in **English**

This may lead to the **exclusion of deaf professionals** from the discussion and use of these grammars

2. Sign language proficiency of linguists

Many linguists

do not know sign language or cannot sign

do not participate in Deaf communities or their participation is insufficient

Deaf signers are often involved only as **informants** or **suppliers**

Some sign linguists **disregard** existing corpora

3. Top-down research and grammar design

There is a strong tendency to **use theoretical frameworks** to explain grammatical features.

There is **limited community involvement** in the design and development of sign language grammar research.

4. Agency and control of deaf communities

Research and the process are often **designed** only by hearing linguists

Linguistic data are often **inaccessible**

Literature of sign linguistics is **predominantly** in English

Toolkits and manuals are not **user-friendly**: annotations, softwares, etc.

5. Quality of data collection, analysis, exemplification

importance of the **quality** of data, the **depth** of the data

reproducibility vs. **replicability**

access to collected data for verification

Exemplification

often informed by **insufficient** or **inadequate** data

multimodal representation of examples are needed

6. The good grammar is corpus-driven

Annotated linguistic data **informs** the grammar.

The content and **representativeness** of the corpus are prerequisites.

The grammar is **organically expandable** when informed by the corpus.

7. Lack of awareness towards language resources

Language resources are a prerequisite for **collecting, managing, storing, accessing, sharing, annotating,** and **reusing** language data.

Some sign linguists work as '**lone wolves,**' collecting data independently.

Annotation and glossing conventions and guidelines as well as exemplification models are **vary.**

Research is often **project-based,** which creates challenges for data management after the project ends.

Discussion

How does our approach address the issues raised by interview participants?

Linguists rather **advise** than decide

Community's control over research design and process

Strengthening the **bottom-up process**

Reassessing the role of **language resources**

! Language documentation !

Rethink language resources through principles

Language Resources within Language Documentation

Language Documentation led to the issue of **data management** for archiving

Digitalization led to the issue of **language resources**

Language resources is about **data, toolkits, softwares**

Conclusion

ONGOING
ORGANISTIC
PROCEDURAL
NETWORK-BASED
ACCESS
AGENCY
CONTROL
REPRODUCIBLE
SUSTAINABLE
EXPANDABLE

Thank you!